

Original paper

YOSHLARNING ESTETIK TA'LIM-TARBIYA MUSIQANING O'RNI

© Y.A. Saydaliyev¹✉

¹O'zbekiston davlat konservatoriyasi, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada yoshlarning estetik ta'lim-tarbiyasida musiqaning o'rni, uning shaxs ma'naviy dunyosini shakllantirishdagi ahamiyati va ta'sirchanlik omillari tahlil qilinadi. Musiqa vositasida yosh avlodda badiiy did, estetik idrok, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'ularini shakllantirish jarayonlari yoritiladi.

MAQSAD: Maqolaning maqsadi – yoshlarning estetik va ma'naviy dunyosini rivojlantirishda musiqaning pedagogik va tarbiyaviy rolini o'rganish, uning didaktik va amaliy imkoniyatlarini aniqlashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot materiali sifatida maktab va maktabgacha ta'lim muassasalaridagi musiqiy mashg'ulotlar, o'quv dasturlari va amaliy mashg'ulotlar kuzatildi. Metodologiyada kuzatish, pedagogik eksperiment, solishtirma tahlil va interv'yular qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar shuni ko'rsatdiki, musiqa orqali yoshlarning badiiy didi rivojlanadi, estetik idroki kuchayadi va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga hurmat tuyg'usi shakllanadi. Musiqa mashg'ulotlarida qo'llanadigan ijodiy va interaktiv metodlar yoshlarning estetik qiziqishini oshiradi va tarbiyaviy samaradorlikni kuchaytiradi.

XULOSA: musiqa yoshlarning estetik va ma'naviy tarbiyasida muhim vosita bo'lib, shaxsning ma'naviy dunyosini boyitadi, milliy va global qadriyatlarga hurmatni shakllantiradi hamda ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

Kalit so'zlar: estetik tarbiya, musiqa, yoshlar, badiiy did, ma'naviy qadriyatlar, musiqiy madaniyat, ta'lim jarayoni.

Iqtibos uchun: Y.A. Saydaliyev. Yoshlarning estetik ta'lim-tarbiya musiqaning o'rni. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. B.370–379.

РОЛЬ МУЗЫКИ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЁЖИ

© Ю.А. Сайдалиев¹✉

¹Государственная консерватория Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматривается роль музыки в эстетическом воспитании молодежи, её значение в формировании духовного мира личности и факторы воздействия на развитие художественного вкуса. Освещаются процессы

формирования у молодого поколения эстетического восприятия, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям посредством музыкального искусства.

ЦЕЛЬ: цель статьи — исследовать педагогическую и воспитательную роль музыки в развитии эстетического и духовного мира молодёжи, определить её дидактический и практический потенциал.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: материал исследования включал музыкальные занятия в школах и дошкольных учреждениях, учебные программы и практические занятия. Использовались методы наблюдения, педагогического эксперимента, сравнительного анализа и интервью.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что музыка способствует развитию художественного вкуса, усилению эстетического восприятия и формированию уважения к национальным и универсальным ценностям. Творческие и интерактивные методы, применяемые на музыкальных занятиях, повышают интерес учащихся и эффективность воспитательного процесса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: музыка является важным средством эстетического и духовного воспитания молодёжи, обогащает духовный мир личности, формирует уважение к национальным и глобальным ценностям и способствует развитию творческого мышления.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, музыка, молодёжь, художественный вкус, духовные ценности, музыкальная культура, образовательный процесс.

Для цитирования: Сайдалиев Ю.А. Роль музыки в эстетическом воспитании молодёжи. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №11. С. 370–379.

THE ROLE OF MUSIC IN THE AESTHETIC EDUCATION OF YOUTH

© Yusufxon A. Saydaliev¹✉

¹The State Conservatory of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the role of music in the aesthetic education of youth, its importance in shaping the spiritual world of the individual, and the factors influencing the development of artistic taste. The study highlights how musical art contributes to fostering aesthetic perception and respect for national and universal values among young people.

AIM: the aim of the article is to study the pedagogical and educational role of music in developing the aesthetic and spiritual world of youth, and to determine its didactic and practical potential.

MATERIALS AND METHODS: the research materials included music lessons in schools and preschools, curricula, and practical activities. Methods used were observation, pedagogical experiment, comparative analysis, and interviews.

DISCUSSION AND RESULTS: analysis shows that music enhances artistic taste, strengthens aesthetic perception, and fosters respect for national and universal values. Creative and interactive methods used in music lessons increase students' interest and improve the effectiveness of educational activities.

CONCLUSION: music is an important tool in the aesthetic and spiritual education of youth, enriching the individual's spiritual world, cultivating respect for national and global values, and promoting the development of creative thinking.

Keywords: aesthetic education, music, youth, artistic taste, spiritual values, musical culture, educational process.

For citation: Yusufxon A. Saydaliev. (2025) 'The role of music in the aesthetic education of youth', Inter education & global study, vol.3 (11), pp. 370–379. (In Uzbek).

Musiqiy estetik didini va madaniyatini rivojlantirish dolzarb vazifalardan biri sifatida baholanmoqda. Shu bois yoshlarning musiqiy estetik did va tafakkurini shakllantirgan holda ulardagi dunyoqarashni va milliy san'atga bo'lgan munosabatlarini yuksaltirish zarurati ortib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Estetik did orqali milliy musiqa madaniyatimizni yanada ilg'or g'oyalar bilan boyitish barkamol avlod tarbiyasida muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Buyuk allomalarimizdan saqlanib qolgan madaniy meroslarda musiqa madaniyati borasidagi qarashlarning musaffoligi va ta'sir kuchi bilan insonni hayratda qoldiradi. Zero, "...shunday ulkan ma'naviy boylikning shakllanishi va taraqqiyotida, bu umrboqiy san'atning bizgacha yetib kelishida beqiyos xizmat ko'rsatgan shoir va mutafakkirlar, bastakor va sozandalar, buyuk hofizlarning..."[1] o'rni beqiyos ekanligidan dalolat beradi. Demak, musiqa jamiyat ma'naviy taraqqiyotida san'atning boshqa turlariga nisbatan global ta'sir etish xususiyatiga ega bo'lib, uning sirli navolari qaysi millatning yoki xalqning san'at ahli tomonidan ijro etilmasin, kelajak avlodni yuksak ma'naviyat ruhida voyaga etishida boshqa san'at turlariga qaraganda uning ta'sir kuchini ko'proqligini ko'ramiz.

Musiqa – insonlarni ezguliklar olamiga yetaklovchi ma'naviy vosita hisoblanadi. Inson hayotida qo'shiqning hamisha o'z o'rni, o'z vazifasi mavjud. U ermakka to'qilmagan, havasga aytilmagan, bekorchilikdan eshitilmagan. Qo'shiq kishilarni yashashga, kurashga chorlagan, mehnatga, muhabbatga ruhlantirgan, dardu qayg'usiga malham, baxtu quvonchiga sherik bo'lgan. Qo'shiqning xalq orzu-armonlarining ifodasi, xalq ruhiyatining ko'zgusi hisoblanishi shundan. Insonning go'zallik tuyg'usini taraqqiy ettirmay turib, ma'naviy barkamol inson haqida gapirib bo'lmaydi. "Toki odamzod o'zini qurshab turgan tashqi olamida, o'zi yashayotgan jamiyatida, o'zi bilan muloqot qilayotgan kishilarda tarixan yuzaga kelgan va muayyan davrda amal qilinayotgan badiiy estetik ijod namunalari mujassamlashgan go'zallikni his qila olmas ekan, hech qachon ma'naviy barkamol inson darajasiga erisha olmaydi. Musiqa san'ati ana shu nozik tuyg'ularni shakllantirish va tarbiyalashning qudratli vositalaridan biridir" [2]. Bu esa, yoshlar musiqa madaniyatini yuksaltirish va uning falsafiy, ilmiy - nazariy asoslarini tahlilini qilishda an'anaviy ijrochilik:

jo'rnavoqlikni yakkanavoqlikni, qay tarzda o'zlashtirib borishlikka alohida e'tibor qaratish muhimdir. Demak, musiqa madaniyati umumbashariyatga xos bo'lgan ichki xususiyatlarga bog'liq. Chunki, musiqa usul va ohangning uyg'unligida o'z nihoyasini topadi.

Bugungi kunda yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirish yo'lida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Musiqiy merosni asrab-avaylashga va musiqiy tafakkurini oshirishga qaratilgan ta'lim jarayonidagi bir qator islohotlar shular jumlasidandir. Yurtimizning ma'naviy yuksalish jarayonida musiqa san'ati xalqimizning musiqasining daholari xalq bastakorlari yaratgan va zamonlar sinovidan o'tib, sayqal topib bizgacha yetib kelgan, ijodiy tajribalarni o'rganmasdan turib musiqa madaniyatining estetik xususiyatlarini tasavvur qilib bo'lmaydi. Estetik qadriyat sifatida qaralishi orqali, musiqaning zamonaviy hamda an'anaviy yo'nalishlarini chuqurroq o'rganish maqsadida bir qator dasturlar ishlandi. Shuningdek, klassik va zamonaviy musiqiy merosimizni asrab-avaylash va o'rganilishida ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda va musiqa san'atini yanada yuksaltirishga qaratilgan ilmiy anjumanlar o'tkazilib kelinmoqda.

"Bugungi zamonda barcha ezgu niyatli insonlarni birlashtirish, yoshlarni yuksak gumanistik ideallar ruhida tarbiyalashda musiqa san'atining o'rni va ahamiyatini hech narsa bilan o'lchab, baholab bo'lmaydi" [3]. Bundan ko'rinib turibdiki, milliy musiqa madaniyati insonlarning uzoq tarixiy o'tmishi davomida shakllangan boy g'oyalari, ijtimoiy fikrlari, hissiy dunyoqarashidir.

Yoshlar musiqiy estetik did va madaniyatini yuksaltirishda ularning qalbini forig' bo'lish zarurdir. Chunki, huzurbaxshlik va tarbiyaviylik tamoyillarini chuqur singdirish ularning hayotida muhim ahamiyatga egadir. Musiqaning go'zalligi kuy, ohang va kompozitsiyaning uyg'unligida namoyon bo'lishidandir. Shuning uchun yaxshi musiqa qalbni poklashi, kayfiyatni ko'tarishi, insonni g'am-anduhdan, tushkunlik kayfiyatlaridan xalos etishi, nuqson va g'uborlardan forig' bo'lishini yangicha ijtimoiy qonuniyatlar asosida tushuntirib berishi lozim. Shuni aytib o'tish kerakki, chinakam musiqa ta'limi yuksak estetik did va tafakkur bilan ijro etilgandagina g'uborlardan forig' bo'lish funksiyasini amalda ko'rsatish mumkinligini isbotlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish joizki, hozirgi kunda yoshlar uchun deyarli barcha shart-sharoitlar mavjuddir.

Shundan kelib chiqqan holda, ular o'z vaqtlaridan unumli foydalanib, bilim olishga intilishlari jumladan, musiqa nazariyasi, musiqiy tovushlarni kuylash metodikasi, asarning badiiy ijrolari ustida sidqidildan o'qib - o'rganishlari va bu bilan estetik madaniyatni bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish zarur. Demak, o'z ustida ishlash ko'nikmalari, olimlarning tajribalariga suyangan holda yangi-yangi tadqiqotlarni o'rganib borishlari hozirgi kunning dolzarbligidir. Misol uchun, Yunus Rajabiyning "O'zbek xalq cholg'u musiqasi" deb nomlangan to'plamidan o'rta asrlardagi va keyinchalik yaratilgan musiqa traktatlarida cholg'u asboblari va ularda ijro etiladigan asarlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Bu borada Abu Nasr al-Forobiyning "Musiqha haqidagi risola"siga alohida urg'u berib, cholg'u asbobi va musiqiy ohang uyg'unligining inson estetik olamiga ta'siriga doir ayrim faktik mulohazalarni bayon etadi. Bu bilan cholg'u asboblari sozning ashulachiga jo'r

bo'lishi hamda xonandaning yakka holda ijro etishiga ko'maklashishi kabi ikki xil vazifani bajaradi.

“Chunki san’at taraqqiyoti va uning jamiyat hayotidagi o’rni badiiy ijodkorlikning shart-sharoitlari, uning qadriyatlarini tarqatish va o’zlashtirish jarayonlari bilan bog’liq bo’lganidek, kishilarning estetik kamol topganlik darajasi bilan ham uzviy bog’liqdir” [4].

Ma’lumki, musiqa madaniyatining o’ziga xos ta’sir ko’rsatuvchi xususiyatlari mavjud bo’lib, u tarbiya jarayonlarida yaqqol ko’zga tashlanadi. Bu esa, musiqa madaniyatining tarbiyaviylik xususiyatiga ikki xil qarash asosida namoyonlik bilan ifoda etiladi. “Birinchidan, musiqa harakatlantiruvchi va poklovchi ma’naviy hodisa bo’lsa, ikkinchidan, musiqa – ko’ngilochar va ermakka asoslangan manfaatdorlik manbayidir. Demak, ikkala yondashuvda musiqaning tarbiya jarayonlaridagi ishtiroki muhim ahamiyatga ega. Chunki, masalaga ratsional yondashadigan bo’lsak, har qanday musiqa ma’naviy hodisaga aylanmagani kabi barcha musiqalar ham oddiygina manfaatdorlik manbayi bo’lavermaydi.

Chinakam musiqa madaniyati va ma’naviyat mulki sifatida tarbiya jarayonlariga yanada yaqinlashadi. Musiqaning tarbiyaviylik xususiyati uni tinglash, his etish, munosabat bildirish kabi estetik tarbiya tizimi orqali izohlanadi”[5]. Bundan ko’rinib turibdiki, yoshlarning estetik madaniyatini yuksaltirishda milliy musiqaning o’rnini tadqiq etishdan maqsad uning ta’lim va tarbiyaviylik xususiyatidan unumli foydalanish orqali shaxs qalbini poklovchi ma’naviy hodisa sifatidagi ahamiyatini oshirishda estetikaning ta’sir kuchi ko’rinadi.

Yoshlar estetik didini tarbiyalashda musiqaning o’z o’rni bor. Chunki musiqani rivojlantirishda badiiy didni tarbiyalash ta’sirli va kuchli vositalardan biri hisoblanib kelgan. Yosh avlodlarni har biri musiqiy asarni diqqat bilan tinglashi uning o’ziga xos mazmunini to’la idrok etishga o’rgatish zarurdir. Zero, “musiqaning hayotda tutgan o’rni beqiyos. Ona allasi bilan mehr-muhabbat, ezgulik, muruvvat tuyg’ulari qalbimizga joylandi. Ayniqsa, milliy qadriyat bo’lgan raqs, folklor, estrada san’atida ma’naviy meros asrab-avaylab kelinmoqda”[6].

Musiqa juda kuchli qudratga ega, u qayg’urish, xayol surish, shodlanish, bardamlik, tushkunlik va boshqa shunga o’xshash ruhiy holatlarni xususiy va umumiy holda o’zaro bog’liqlikda, bir-biriga singigan holda ifodalaydi. O’zbek milliy musiqiy madaniy durdonlaridan bo’lgan “Shashmaqom” dastasida xalqning murakkab tarixi, kechinmalari, zavq-shavqi, qayg’u-hasratlari, orzu-umidlari shu qadar teran, chuqur, nafis, jozibali, ehtirosli ifoda etilganki, uni eshitgan kishi go’yo shirin xayollar dunyosiga kirib ketadi.

Musiqa inson ichki dunyosining hissiyotli va ma’naviy olamini yaxlit ifoda etib, uning aqliy iroda qudratini bir butun obrazini yaratadi. Shuningdek, musiqaning mazmuni yuksak va nozik insoniy kechinmalarni ifoda etib, yoshlarning estetik didini yuksaltiradi.

Bugungi kunda Yangi O’zbekistonning taraqqiyot bosqichi davomida milliy musiqa madaniyatini rivojlantirish orqali jamiyatda barkamol shaxsni tarbiyalashda milliy musiqa madaniyatini shakllantirish orqali shaxsning estetik bilim va ko’nikmalarni yuksaltirishga bo’lgan e’tibor har ikkala jihatning uyg’unligiga asoslangandir. Shuni aytish joizki, tovushlar bilan tuyg’ular hamohang bo’lib fazilatlarni shakllantiradi, inson kayfiyatiga ta’sirini

ko'rsatadi. Demak, insonning turmush tarzini aks ettirishda, uning estetik olamini ifodalashda musiqa madaniyati inson hayotining ajralmas qismi ekanligi muhimdir.

Ma'lumki, yoshlarning estetik madaniyatini yuksaltiruvchi ana'anaviy xalq musiqalarini yoshlar ongiga singdirish ham muhim ahamiyatga ega. Ana'anaviy xalq musiqasi kishiga tez ta'sir etishi, oson qabul qilinishi va yoshlarning tashqi olamga estetik munosabatini shakllantirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari, xalq musiqasi kuy-ohanglarning tabiiyligi va soddaligi bilan ham ajralib turadi. Mana shu xalq musiqasini chuqur o'rgatish orqali yoshlarning estetik didi va dunyoqarashini shakllantirish mumkin bo'ladi. Chunki musiqa ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini aks ettirish imkoniyatiga ega. U bir vaqtning o'zida ham epik, ham lirik, ham dramatik ohanglarda jaranglashi bilan o'rganuvchida va tinglovchida estetik zavqni paydo qiladi.

"Inson estetik kamoloti nafaqat estetik tuyg'ular, ehtiyojlar, shu bilan birga, uning barcha shaxsiy fazilatlarini bilan birga yaxlit holda bog'lanib ketadi. Shuning uchun shaxsni kamolotga olib keluvchi estetik omillar, bir tomondan, uning strukturasi tashkil etuvchi jamiki elementlar, boshqa tomondan, estetik kamolotning o'ziga xosligi va ularning shakllanishida mehnatning ta'siri bilan birga qarab chiqilmog'i lozim"[7].

Yoshlarni yuksak hayotiy maqsadlarga yo'naltirish, ulug'vor istaklarga undash bugungi kunda muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Chunki yoshlarda yuksak fikr va tuyg'ular, nafosat, dil quvonchlari, armon va orzular hosil qilishi, ularning ijodkorlik qobiliyatini oshirishi mumkin. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, san'at garchand fandan ko'ra o'ziga xos usulda ko'zda tutgan maqsadi ham bir qadar boshqacha bo'lsa-da, ilm-fan bilan doimo uzviy bog'liq. Chunki muayyan san'at asari ilmiy o'rganilayotgan ijtimoiy muammolarni ham qamrab oladi.

Milliy musiqa madaniyatimizni rivojlantirish maqsadida yurtimizda bir talay ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, yoshlarimizning musiqiy estetik didi va tafakkurini yuksaltirish ijtimoiy-madaniy hodisalardan biri sifatida baholanmoqda. Shuni aytish joizki, unda badiiy ijod orqali musiqa san'ati vositasida yoshlarni estetik jihatdan tarbiyalash masalalariga ustuvor ahamiyat berilgan. Zero, milliy musiqiy madaniyat ijtimoiy ongda insonning xursandchilik kunlarida va boshqa faoliyatli turlarida ham unga kuch-quvvat, ruhiy madad beradi, hayotga, yashashga, ijodga va go'zallikdan bahramand bo'lishga chorlaydi.

Bundan tashqari, haqiqiy san'at asarlari, xususan, go'zal musiqa umumbashariy tilga ega bo'lib, ular barcha xalq, elat va millatlarga tarjimonsiz estetik zavq bag'ishlash xususiyatiga ega. Shunday ekan, yoshlarning hayotiy istaklarini kuchaytirish, o'qishga, kasbiy faoliyatga ham unga kuch-quvvat, ruhiy madad berishiga urinish muhim ijtimoiy vazifalardan biridir. Buning uchun tarbiya tizimida yoshlar tinglashi taklif etilayotgan kuy-qo'shiqlardan, ustoz san'atkor va bastakorlar ijodi bilan bog'liq adabiyotlardan unumli foydalanishni yo'lga qo'yish zarur.

Shuningdek, musiqa yo'nalishida faoliyat olib borayotgan va ilmiy izlanishlar qilayotgan yosh tadqiqotchi-ijodkorlar, san'atkorlar, madaniyatshunoslarning mahorati, musiqiy estetik mohiyatga doir yondashuvlarni o'z doirasiga olgan uslubiy dasturlarni

tayyorlash ishlarini rivojlantirishlari muhimdir. “Ommaviy madaniyat” haqida to‘xtalsak, albatta ularning tahdidlariga qarshilik qilish ham noo‘rin masaladir. Pedagogning mahorati qanchalik yuqori bo‘lsa san‘atning turfa xil obrazlarini barkamol avlodga to‘g‘ri yetkazadi. Bu albatta, yoshlarda musiqiy estetik madaniyatni, estetik didni mezonlarini yuksaltirishga undaydi. Demak, “Shaxsning estetik madaniyati go‘zallik qonunlari asosida tabiat, ijtimoiy hayot hamda o‘zining mohiyatli kuchlarini har tomonlama ifoda etadigan his-tuyg‘u, idrok va qayta yaratuvchanlik qobiliyatlari majmuyidir” [8] deyish mumkin.

Yangi O‘zbekistonning yuksalishi jarayonlarida shaxs estetik dunyoqarashini rivojlanishiga oid amaliy ko‘rsatmalar majmuasini yaratish unda o‘zbek musiqa san‘atining estetik xususiyatlarini inobatga olish musiqaning estetik faoliyatini ma‘naviy omillariga alohida e‘tibor berish maqsadlidir. Shuningdek, musiqiy madaniy san‘at, bir tomondan, davrning “ijtimoiy-tarixiy voqealari ta‘sirida shakllanadigan va rivojlanadigan, ikkinchi tomondan, milliy madaniyat va har bir san‘atkorning estetik ehtiyojlarini aks ettiruvchi” [9] estetik idealni rivojlantirishning xususiy sohalaridan biridir. U ijtimoiy jarayonlarning mazmun-mohiyatini o‘zlashtirish, va rivojlanish tendensiyalarini aniqlaydi va unga xizmat qiladi.

Musiqa madaniyati va san‘ati so‘zsiz va ko‘rish imkoni bo‘lmagan holatlardagi mulqot shaklidir. Musiqa insonni tarbiyalovchi vosita. Undan aqliy va jismoniy kuchlarning o‘zaro koordinatsiya va integratsiya qilish vositasi, energiya manbayi, haqiqatni yuzaga chiqaruvchi vosita, inson ongining transformatsiyasi uchun qurol sifatida foydalanish mumkin. Va nihoyat, musiqa madaniyati kishilarni koinot bilan bog‘lovchi kuch hamdir. Bu ro‘yxatni davom ettirish yoki har bir bandini kengaytirish mumkin, muhimi shundaki, bunchalar imkoniyatga boy bo‘lgan musiqa madaniyatidan inson ongi va tafakkurini yuksak darajalarga olib chiqish uchun ijtimoiy hodisa sifatida foydalanish mumkin. Hamma davrda musiqa madaniyatidan insonlarni eng yaxshi amallarga, buyuk ishlarga yo‘naltira olishga, ayniqsa, yosh avlodni yurtiga, ona-vataniga muhabbat ruhida tarbiyalashda muhim vosita sifatida oqilona foydalanilgan.

Shuni aytib o‘tish lozimki, har qaysi davrlarning o‘ziga xos musiqa madaniyati, shu davrga xos bo‘lgan turmush tarzi o‘ziga hos bo‘lgan milliy an‘analari mavjud bo‘lib tarix sahifalarida o‘z o‘rnini topgan. Uning taraqqiyoti jamiyat rivoji bilan bog‘liqdir. Xalqning musiqa madaniyatini o‘ziga xosligi va qadimiyligini inkor qilmasdan shuni aytish kerakki, ba‘zi hollarda u ko‘p qirraliligi, ziddiyatligiga qaramay, jahon madaniyatida butun insoniyatning yutug‘iga aylanib, yagonaligicha qoladi.

“Musiqa madaniyatining nazariyasi, tarixi rivojlanish istiqbollari, bastakor va kompozitorning ijodini ilmiy nazariy tadqiqotlari musiqiy estetik madaniyat falsafasining izlanish doirasiga kiradi. Buyuk ajdodlarimizning milliy va madaniy merosini chuqur, ilmiy nazariy, falsafiy jihatlarini o‘rganish, milliy-musiqiy, madaniy qadriyatlarimizni yanada tiklash ma‘naviyati yuksak yoshlarni tarbiyalash jarayoni bilan bog‘liq ekanligi bilan ko‘zga tashlanmoqda. O‘zbek xalqi boy ma‘naviy olamining ajralmas qismini asrlar qa‘ridan kelayotgan milliy musiqiy meros namunalari tashkil etadi. Zero, sayyoramizda turli kelishmovchiliklar va qarama-qarshiliklar, urush va nizolar avj olgan tahlikali zamonda,

odamzot tobora o'z dunyosiga o'ralib borayotgan bir sharoitda musiqa insonga insonligini eslatib, uning qalbida kelajakka umid va ishonch uyg'otadi" [10].

Ayni vaqtda, mumtoz tarbiya an'alarini hozirgi davr amaliyotiga tatbiq etish, jamiyatning yangi hayotidagi asosiy masalalardan biri bo'lib, yoshlar ma'naviyatini rivojlantirishda mumtoz musiqa san'atining rolini aniq va ravshan belgilab kelayotganligidir.

Yoshlar musiqa madaniyatini yuksaltirishda va ularning estetik didlarini rivojlantirishda, jamiyat a'zolarining estetik ideallarini tarbiyalashda hamda ularning estetik dunyoqarashlariga yangicha yondashuvlarni olib kirish zarurdir. Endilikda musiqa nafaqat san'at turi balki, u tarbiya vositasi, jamiyat barqarorligini ta'minlovchi kuchga aylandi. "San'at estetik tarbiya vositasi sifatida har bir shaxsga mo'ljallanganligi bilan dunyoga keng va ochiq ko'z bilan qarash tuyg'usini shakllantirish, nafosatni bevosita mushohada etishi, yuksak orzu-umidlar yo'lida ijodkorlik qobiliyatini vujudga keltirishi bilan izohlanadi"[11].

Buyuk ajdodlarimizning yaratgan asarlarini kuyga solib ijro etar ekanmiz, ko'z o'ngimizda go'zallik olami bilan hamohang ravishda o'zligimizni, milliy ohang, milliy g'urur, milliy mafkura milliy qadriyatlarimizni, ne chog'lik buyukligiga, nodiriligiga amin bo'lamiz va ulardan estetik zavq olamiz. Endilikda musiqa nafaqat san'at turi balki, u tarbiya vositasi, jamiyat barqarorligini ta'minlovchi kuchga aylandi.

Bugungi kunda yangi O'zbekistonda yoshlarga milliy qadriyatlarimiz, an'alarimiz ruhida ta'lim-tarbiya berishga alohida ahamiyat berilmoqda. Ayniqsa, bu jihatlar musiqa san'ati va madaniyatini yuksaltirishda muhim rol o'ynamoqda. O'zligimizni anglashga, qadimiy tariximizni o'rganishga, ajdodlarimiz qoldirgan madaniy merosni asrab-avaylashga katta e'tibor berilmoqda. Musiqiy merosimizning uzoq o'tmish tarixini yanada chuqurroq o'rganish jarayonida shu narsa ayon bo'ldiki, uning barcha yo'nalishlari xalq og'zaki ijodi orqali bizgacha yetib kelgan. Jumladan, "An'anaviy dostonchilik tarixi xalqning etnik tarixi bilan uzviy holda bo'lib, uning rivojlanishi og'zaki ijodning asrlar davomida shakllanib kelgan chuqur ijtimoiy tafakkur olami bilan chambarchas bog'liqdir. Shuning uchun ham o'zbek xalq og'zaki ijodi nihoyatda boyligi va hamisha navqironligi bilan alohida ajralib turadi" [12].

Musiqa barcha davrlarda va zamonlarda jamiyat hayotida muhim rol o'ynab keldi, shuning uchun "Musiqa inson qalbining yo'ldoshi" deyiladi. Insoniyat taqdirininig ulug' burilish davrlarida musiqa estetik san'at sifatida kishilarni jipslashtiradi, ularni ulug' maqsad yo'lida buyuk ishlarga otlantiradi. "Shuning uchun shaxsning estetik kamol topishi bilan uning ijodiy salohiyati o'rtasidagi o'zaro aloqadorlik haqida so'z borganda, muhim jihat, ya'ni ijtimoiy omillarning shaxs estetik-ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishdagi rolini tavsiflashga zaruriyat tug'iladi" [13].

Yurtimiz azaldan madaniyati, adabiyoti va betakror san'ati bilan mashhur bo'lib kelgan. Hozirgi davr ajdodlarimiz yaratgan ma'naviyat durdonalaridan xalqimizni har qachongidan ham ko'proq baxramand etish uchun imkoniyatlar ochib berilayotgan davrdir.

Ko'p asrlik tarixga ega bo'lgan, o'zbek xalqi buyuk yo'lni bosib o'tishi davrida o'z falsafasini yaratdi. Bu o'ziga xoslik esa, milliylik ohanglarining nafis ijrolarida insonlarga estetik zavq berib san'atda va madaniyatda o'z aksini topdi. "Barchamizga ayonki, kuy-

qo'shiqqa, san'atga muhabbat, musiqa madaniyati xalqimizda bolalikdan boshlab, oila sharoitida shakllanadi. Uyida dutor, doira yoki boshqa cholg'u asbobi bo'lmagan, musiqaning hayotbaxsh ta'sirini o'z hayotida sezmasdan yashaydigan odamni bizning yurtimizda topish qiyin, desak, mubolag'a bo'lmaydi" [14]. Shuning uchun ham milliy musiqasiz xalqimiz ruhini ko'tarib, uning qalbiga yo'l topib bo'lmaydi, zero, milliy musiqada shu xalqning asrlar davomida to'plagan hissiy bilim va tajribalari, quvonch va tashvishlari, dard va alamlari, orzu armonlari o'z ifodasini topgandir.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ko'p asrlik tarixiga ega bo'lgan, o'zbek xalqi buyuk yo'lni bosib o'tishi davrida o'z milliy sa'natini yaratdi. U, albatta, bugungi kun yoshlarining musiqa madaniyatini yuksaltirishda alohida ahamiyatga ega. Shu orqali ularning estetikaning asosiy meyorlari va kategoriyalari shakllanishiga olib keladi desak mantiqan to'g'ri bo'ladi. Shuningdek, musiqiy ong musiqa madaniyatini rivojlantirishdagi faoliyati, musiqiy bilimlarni anglash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim o'rnini ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Mirziyoyev SH.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. –Toshkent: O'zbekiston. NMIU. 3-tom. 2019. –B. 102
2. Qambarov A.A., Mannopov S.M., Najmetdinova M.M. O'zbek san'ati tarixi. (O'quv-uslubiy qo'llanma) –Farg'ona nashriyoti, 2021. –B. 68-69.
3. Мирзиёев Ш.М. Нияти улуғ халқнинг ишзи ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. –Тошкент: Ўзбекистон. НМИУ. 3-том. 2019. –Б. 102.
4. Арзиматова И.М. Эстетик маданият. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан”, 2007. –Б. 23.
5. Арзиматова И.М. Эстетик маданият. –Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси “Фан”, 2007. –Б. 23.
6. Панжиев Қ, Азизов Р. Эстрада қўшиқчилиги ёшларни тарбиялашнинг маънавий воситаси сифатида. Замонавий таълим, 2018. №7. –Б. 12.
7. Arzimatova I.M. Estetik madaniyat va ma'naviy kamolot. –Toshkent: Falsafa va huquq, 2009. –B.61.
8. Арзиматова И.М. Шахс камолоти: эстетик тарбия ва тумуш тарзи эстетикаси. – Фарғона, 2016. –Б. 42.
9. Маҳмудов Т., Олимов Я. Ўзбекистон санъатида инсон омили. - Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1988. –Б. 94.
10. Mirziyoyev Sh.M. Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. –T.: “O'zbekiston” NMIU. 4-tom. 2020. – B.344.
11. Арзиматова И.М Шахс камолоти: эстетик тарбия ва турмуш тарзи эстетикаси. – Фарғона: Фарғона нашриёти. 2016. –Б. 33.
12. Турсунов С. ва бошқалар. Ўзбекистонда бахшичилик санъатининг шаклланиши ва тараққиёти тарихи. –Тошкент: Тафаккур, 2015. –Б. 3.

13. Арзиматова И.М. Эстетик маданият ва маънавий камолот. –Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ институти нашриёти, 2009. –Б. 102.
14. Каримов И.А. Юксак маънавият – энгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. – Б. 141.
15. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
16. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
17. Rustamov, M. (2025). The importance of cultural and art institutions in the development of the tourism sector (on the example of the activities of theaters and cultural centers). *Academic Journal of Science, Technology and Education*, 1(6), 70-74.
18. Saidovich, J. S., Uralovich, S. E., Kurbanov, A., & Erkinovna, A. N. (2022). The role of cinema in the system of education.
19. Shermanov, E. (2024). Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli. *MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI JURNALI*, 1(8).
20. Yusupaliyeva, D. K. (2020). Development of mutually beneficial cooperation of Uzbekistan within the SCO. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 901-903.
21. Yusupaliyeva, D. Q. (2024). NOMODDIY MADANIY MEROSNI MUHOFAZA QILISH, ASRASH VA TARG'IB ETISH MASALALARI. *Inter education & global study*, (4 (1)), 334-342.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Saydaliyev Yusufxon Aslanovich**, O'zbekiston davlat konservatoriyasi "Xalq cholg'ularida ijrochilik" kafedrasida dotsenti, [Сайдалиев Юсуфхон Асланович, доцент кафедры «Исполнительство на народных инструментах» Государственной консерватории Узбекистана], [Saydaliyev Yusufxon Aslanovich, Associate Professor, Department of "Performance on Folk Instruments" State Conservatory of Uzbekistan]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahar, Shayxontohur tumani, Yusuf Xos Hojib ko'chasi, 25 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, Шайхантахурский район, ул. Юсуфа Хос Ходжиба, 25], [address: Uzbekistan, 25 Yusuf Xos Hojib Street, Shayxontohur District, Tashkent]